

Pacientes con enfermedades crónicas intervención del Trabajo Social Patients with chronic diseases Social Work intervention

Daniela Margarita Pachito Sevillano¹

RECIBIDO: 27-nov-2021

ACEPTADO: 17-jun-2022

Para citar este trabajo:

Pachito Sevillano, D., M. (2022). Pacientes con enfermedades crónicas intervención del Trabajo Social. *Reincisol*, 1(2), pp. 68-93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6823728>

Resumen

El Trabajo Social apuesta por la promoción de habilidades en los individuos que suponen un estado de bienestar; uno de los ámbitos, en el que se desenvuelven los Trabajadores Sociales es en materia de salud, en el que su intervención se direcciona hacia diversos grupos, uno de ellos son los pacientes con enfermedades crónicas, promoviendo la resiliencia para afrontar su realidad adversa. Por esta razón, el objetivo de esta investigación fue analizar la intervención del Trabajador Social en los procesos de resiliencia de los pacientes con enfermedades crónicas que han sido tratados en el Hospital de SOLCA de la ciudad de Portoviejo. El acercamiento metodológico se basó en un diseño de campo, de corte no experimental, de carácter descriptivo, bajo el método cuantitativo, empleando la técnica de la encuesta dirigida a pacientes con enfermedades crónicas y a profesionales del Trabajo Social Sanitario. Es imprescindible resaltar que, la intervención del Trabajador Social con los pacientes crónicos promueve los procesos de resiliencia en con el propósito de dar apoyo y acompañamiento en coordinación con el equipo multidisciplinario, brindando una atención integral.

Palabras claves: Intervencion Social; Trabajo Social; Enfermedades cronicas

¹ Egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí, dpachito3774@utm.edu.ec

Abstract

Social Work is committed to the promotion of skills in individuals who assume a state of well-being; One of the areas in which Social Workers operate is in health matters, in which their intervention is directed towards various groups, one of them are patients with chronic diseases, promoting resilience to face their adverse reality. For this reason, the purpose of this research was to analyze the Social Worker's intervention in the resilience processes of patients with chronic diseases who have been treated at the SOLCA Hospital in Portoviejo. This study was based on the descriptive field design, under the quantitative method, using the survey as technique directed at patients with chronic illnesses, and Social Workers. It is essential to show that Social Worker's intervention with chronic patients promotes resilience processes in order to provide support and accompaniment in coordination with the multidisciplinary team, providing comprehensive care.

Keywords: Social intervention; Social work; Chronic diseases.

INTRODUCCIÓN

La resiliencia es entendida como aquella capacidad que tiene el ser humano para enfrentar las adversidades de la vida, resulta indispensable para superar diversos infortunios y calamidades; es así que, esta habilidad y actitud se vuelve necesaria dentro de la intervención de un Trabajador Social para quienes padecen enfermedades catastróficas como cáncer o problemas relacionados con el corazón (Cevallos y Lugo, 2020). Siendo así, la resiliencia permite que aquellos que padecen por este tipo de enfermedades puedan superar por medio de la potenciación de sus habilidades, todas aquellas eventualidades traumáticas que les genera el encontrarse en tal estado de salud, por lo que necesita de ciertos profesionales que le brinden acompañamiento durante su tratamiento.

En este sentido, es menester resaltar que, en el ámbito de Trabajo Social, la resiliencia se identifica como un recurso para la promoción de salud, en el cual, este profesional centra su atención en los problemas del usuario/paciente, de forma que el acercamiento a estas formas de intervención demanda que el Trabajador Social promueva una reestructuración de la situación social del usuario, siendo la resiliencia aquella capacidad de adaptación frente a los cambios y a las situaciones desfavorables.

Por otro lado, también se concibe en la resiliencia lo constituye la capacidad que tienen los individuos de construir su propia vida a pesar de las circunstancias difíciles. por lo cual, la resiliencia es considerada como un proceso de intervención que repercute en las capacidades de los individuos para la superación de aquellas situaciones que les resultan adversas, por ello, es que el Trabajador Social desempeña un rol de facilitador y de acompañamiento con el usuario, como protagonista de su propio cambio.

Por esta razón, la presente investigación tuvo como objetivo principal, analizar la intervención del Trabajador Social en la resiliencia de los pacientes con enfermedades crónicas que son atendidos en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA de la ciudad de Portoviejo; por ello, se tomaron como unidades de análisis a los trabajadores sociales que laboran con pacientes con enfermedades crónicas, así también como a estos últimos, quienes permitieron conocer cómo se desarrolla la intervención de un Trabajador Social en el ámbito sanitario y fomentando procesos de resiliencia en los mismos.

La Resiliencia y el Trabajo Social

La resiliencia es considerada como “una capacidad que tiene un individuo o un grupo de estos, para superar grandes dificultades y crecer a partir de ellas” (Tarazona et al., 2019:86). En efecto, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para hacerle frente a las adversidades de tal manera esta no es absoluta ni se adquiere de manera inmediata y para siempre, varía según las circunstancias, naturaleza del trauma y en las diferentes etapas de la vida pueden expresarse de varias formas.

Aunado a ello, el teórico Cyrulnik (2016) enfatiza que la resiliencia demuestra una capacidad de adaptación a numerosas perspectivas de intervención, por su sensibilidad al contexto, ello conlleva también a una multiplicidad de definiciones, que en algunos casos se excluyen y en otros se complementan. Frente a ello, se destaca que, por ser concebida de tal modo, surgen tres corrientes de investigación en resiliencia; una que la define como la habilidad individual basada en un conjunto de características personales, otra que la considera como proceso y una tercera, que la distingue como fuerza presente en todo.

En este contexto investigativo, en un estudio de Romero et al. (2018) destaca que la resiliencia y el Trabajo Social están ligados por varios aspectos. Por una parte, el Trabajo Social emplea diversos conocimientos, técnicas y actividades en base a su intervención holística con los individuos, grupos y comunidades, y, por otro lado, su entorno. Por su parte, la resiliencia como capacidad humana de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito a la adversidad, permite desarrollar o fortalecer las competencias en el plano social, académico y vocacional pese a estar expuesto a acontecimientos desfavorables.

A partir de estas ideas, es menester indicar que también se presentan las diversas formas de intervención del Trabajo Social, mismos que utilizan los conceptos procedentes del enfoque de la resiliencia; mismas que, han sido elaboradas por investigadores que trabajan entre el mundo académico y los sistemas de salud, orientando algunas estrategias de intervención al ambiente más lejano al sujeto en un nivel macro social de acción y otras al entorno más inmediato a grupos o individuos.

Siguiendo el hilo conductual, y basándose en los planteamientos del teórico Rodríguez (2017), entre los diversos factores que favorecen un proceso de resiliencia, hay tres de especial importancia: una actitud que promueva la esperanza, un comportamiento que tienda a la protección y, por último, un trabajo psíquico de reflexión sobre la experiencia de adversidad vivida. No obstante, en su quehacer profesional, el Trabajador Social no funde precisamente a la persona según su criterio, sino que potencializa en una forma sistematizada y sistémica las capacidades intelectuales, emocionales y físicas del usuario y su entorno, así como también ejerce una influencia para que modifiquen sus circunstancias y puedan acceder a un mejor nivel de vida.

Ahora bien, resaltando los aportes desplegados por Ospina et al., (2005), mismo que refiere que un abordaje de la resiliencia debe involucrar una modalidad de intervención psicosocial que impulsa procesos que consideran al individuo y su entorno social, apoyándolo en la superación de la adversidad, a adaptarse y a tener una mejor calidad de vida, lo cual significa que la intervención social se caracteriza por tener ese aspecto preventivo.

En virtud de lo anterior, el rol del profesional que fomenta la resiliencia, es identificado como un agente de cambio, convirtiéndose significativamente en el responsable del proceso de cambio. De este modo, Anleu (2017) expresa que “el Trabajo Social y la resiliencia, comparten contenidos teóricos, siendo la práctica profesional la que apuesta por promocionarlas”. Por lo cual, las fortalezas o capacidades, a las que el Trabajo Social suele denominar recursos internos del individuo son sustanciales para las intervenciones profesionales; y es que tampoco hay que dejar pasar por alto que, la resiliencia se ha vinculado estrechamente a sus acciones e investigaciones, comprometida con un enfoque integral y preventivo de las realidades sociales.

En función de lo antes expuesto, los Trabajadores Sociales son profesionales que, a través de su intervención ya sea unipersonal o multidisciplinaria, contribuyen al desarrollo de las potencialidades de los seres humanos, garantizando el respeto a los derechos humanos, lo cual se convierte en un aspecto fundamental, debido a que es parte de su accionar; además, por medio de las habilidades sociales, les brinda una actitud positiva y empática conducente hacia el cambio social para mejorar las condiciones de vida de los mismos y la colectividad en general.

La intervención del Trabajador Social en la Cronicidad

La profesión del Trabajo Social, desde la perspectiva de Rivas y Guillén (2021), cubre varios ámbitos de intervención y en cada uno de ellos, el profesional de esta disciplina científica está inmerso en su labor con los individuos, familias, grupos y/o comunidades, con el propósito de lograr el cambio social, solventando conflictos y resolviendo diferentes problemáticas y necesidades sociales. Con respecto a los campos de actuación, este profesional puede desenvolverse en muchos, siendo uno de ellos el de la salud.

Con respecto al ámbito sanitario, siendo este una de las primeras y mayores áreas en las que se configura la intervención de un Trabajador Social, misma que se direcciona específicamente sobre la enfermedad del usuario o paciente, y sus efectos psicosociales, mediante la utilización de métodos, técnicas e instrumentos determinados, que son parte de la praxis profesional. Adicionalmente, se trae a colación los planteamientos de Sánchez (2017), quien afirma lo siguiente:

El Trabajo Social en salud es la actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen en relación a las situaciones de enfermedad, tanto si influyen en su desencadenamiento como si derivan de ellas. (p. 24)

En virtud de lo anterior, la finalidad del Trabajo Social Sanitario no abarca solo el conocimiento, sino que también involucra la intervención psicosocial dirigida a prevenir la aparición de conflictos psicosociales y, ofrecer medios de tratamiento que permitan superar o aliviar, el padecimiento personal del malestar psicosocial. En el orden de ideas, “el trabajador social sanitario se encuentra capacitado para intervenir en cada situación, y no solo frente a una persona que sufre una

enfermedad ya sea física o psíquica, sino también la pérdida de salud, pérdidas afectivas, económicas”. (Yagüe, 2014:32).

No obstante, para caracterizar el rol que desempeña el profesional en Trabajo Social con pacientes crónicos, es primordial especificar en primera instancia, los alcances que pueden tener este tipo de enfermedades, así como sus repercusiones en la vida de un individuo. En efecto, los autores Ponce González y Ponce Troncoso (2014) manifiestan que las enfermedades crónicas al ser larga duración y progresión lenta, tienen secuelas sobre el área personal y social del individuo.

Es por ello que, entre las estrategias que se llevan a cabo para vivir con la enfermedad, se encuentran la búsqueda de apoyo de profesionales e individuos de su red social, participación de grupos de colaboración para el desarrollo de estrategias de afrontamientos afectivas y, para mejorar su adaptación emocional y los vínculos familiares que se consideran capaces de compensar el efecto del estrés originado por la enfermedad. Uno de estos profesionales, son los trabajadores sociales, facultados para solventar las necesidades de los individuos.

Frente a ello, se traen los planteamientos de Avilés (2016) quien afirma que, el rol del trabajador social con pacientes con enfermedades crónicas debe garantizar una atención integral y continuada al paciente; adecuar la atención en función del grado de evolución de la enfermedad del paciente; informar al paciente y a la unidad familiar sobre todos los recursos existentes; facilitar recursos y programas dirigidos a la atención de los pacientes; así como también, conseguir que el paciente no se sienta abandonado, es decir, transmitir al paciente una asistencia sociosanitaria de calidad.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de Cantos et al. (2019), los trabajadores sociales intervienen con este tipo de pacientes de modo sistemático, organizando y

utilizando diferentes modelos y teorías en su intervención profesional, debido a que su pretensión se centra en superar los obstáculos que impiden su desarrollo dentro de la sociedad y ser capaces de producir cambios que estimulen al usuario. Así, es importante la función del trabajador social sanitario, debido a que ésta es un pilar imprescindible en la atención a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, su propósito es de mejorar la calidad de vida teniendo en cuenta las posibilidades de los usuarios, sobre todo, cuando no cuentan con el soporte social, familiar y económico que deberían tener.

No obstante, el trabajo con este tipo de pacientes es delicado desde todo punto de vista, por ello, Díaz y Fernández (2013), señalan que lo más importante que debe realizar este profesional es garantizar la atención a las necesidades sociales básicas de tal forma que permita la integración del paciente y se evite cualquier tipo de discriminación. De modo que, la labor del trabajador social con pacientes con enfermedades crónicas cobra mayor énfasis por cuanto se trata de un profesional que cuenta con la capacidad de articular recursos sociales existentes, promoviendo el empoderamiento, participación activa y autónoma de la sociedad.

MATERIALES Y METODOS

El marco metodológico del presente artículo académico se centró en una investigación de campo, de carácter no experimental porque esta “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes” (Arias, 2012:31). Por consiguiente, la presente disquisición fue a nivel descriptiva-correlacional, según lo planteado por el autor antes citado, debido a que “consiste

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012:24).

Además de ello, se empleó el método cuantitativo, en palabras de Hernández et al. (2014) “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4), debido a que la obtención y procesamiento de información emplean magnitudes numéricas; seguido de ello, el método estadístico, mismo que permitió realizar una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cuantitativos de la investigación (Schettini y Cortazzo, 2015); y método bibliográfico, a fin de “recopilar conceptos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado” (Méndez, 2008).

Asimismo, fue factible emplear la técnica de la encuesta, misma que se caracteriza por ser propia de la investigación social, la cual “pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012:72). A su vez, esta fue dirigida a la muestra de estudio constituidos por veinte (20) pacientes con enfermedades crónicas los cuales se seleccionaron de forma intencional para conocer desde su punto de vista como se lleva a cabo la intervención de un profesional de lo social en lo que respecta al fomento de la capacidad de resiliencia.

Así mismo, también se empleó otro instrumento dirigido a cuatro profesionales en Trabajo Social que laboran en el Departamento de Trabajo Social del Hospital SOLCA de la ciudad de Portoviejo, Portoviejo a fin de identificar la labor que realizan estos profesionistas de la acción social en el ámbito de la salud y con pacientes con estas enfermedades. Es preciso resaltar que, la investigadora tiene relación directa con los profesionales de esta área, por lo tanto, la búsqueda de la información será

netamente factible, debido a que, la autora tiene acercamiento directo con esta muestra de estudio, quienes fueron considerados en todo momento como informantes claves o unidades de análisis en la presente disquisición.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio se obtuvieron a través de las encuestas aplicadas a los pacientes con enfermedades crónicas, así como también a los profesionales en Trabajo Social que trabajan con este grupo de personas que día a día tienen que hacerle frente a una enfermedad de carácter crónica. No obstante, es primordial presentar los hallazgos obtenidos por los profesionales de lo social y su intervención en los procesos de resiliencia con pacientes crónicos:

Gráfico 1. Función de Trabajadores Sociales con resiliencia en pacientes crónicos

Fuente: Trabajadores Sociales de SOLCA, Manabí

Elaboración: Las autoras

En base a lo expuesto por la muestra, de acuerdo al Gráfico N°1, las funciones de los profesionales en el área de lo social del Hospital SOLCA para fomentar los procesos resilientes en sus usuarios crónicos, desde su propia postura, se basan mayoritariamente (75%) en el apoyo profesionalizado y acompañamiento que les brindan durante los tratamientos y durante su estadía en esta casa de salud. Aunque también han resaltado que, dentro de sus funciones, también se encuentra

un trabajo coordinado con el equipo multidisciplinar como psicólogos, enfermeras y/o médicos (25%).

Gráfico 2. Intervención del trabajador social con pacientes crónicos

Fuente: Trabajadores Sociales de SOLCA, Manabí

Elaboración: Las autoras

Tal como se aprecia en el Gráfico N°2, entre los aspectos que destacan como los más importantes durante la intervención con pacientes crónicos, los profesionales sujetos de estudio, señalaron que lo primordial era el acompañamiento y el seguimiento que se le brinda al paciente de acuerdo a su caso (50%), aunque se resaltó que, también se trabaja con familiares en lo que respecta su acompañamiento (25%), así como a promover la motivación junto con la del paciente durante este tipo de enfermedad (25%).

Gráfico 3. Mecanismos de la intervención del trabajador social en resiliencia con enfermedades crónicas

Fuente: Trabajadores Sociales de SOLCA, Manabí

Elaboración: Las autoras

En base a lo expuesto en el gráfico N°3, los mecanismos de intervención de los profesionales en Trabajo Social que emplean para trabajar en procesos de resiliencia con pacientes crónicos, radican en la supervisión de los procesos (25%), así como en la coordinación interinstitucional para derivar a pacientes graves a otros servicios y/o casas de salud (25%), el fortalecimiento de la organización de grupos de pacientes (25%), la creación de vínculos de confianza en los pacientes (25%). Todos estos, han sido considerados desde el punto de vista profesional, los mecanismos de intervención empleados en la labor con pacientes con cronicidad.

Gráfico 4. Pertinencia de la intervención del trabajador social en procesos de resiliencia con enfermedades crónicas

Fuente: Trabajadores Sociales de SOLCA, Manabí
Elaboración: Las autoras

De acuerdo al gráfico N°4, los profesionales del Trabajo Social que fueron seleccionados, mencionaron de forma total que, si consideran pertinente su intervención frente a los procesos de resiliencia con los pacientes que padecen enfermedades crónicas (100%), lo que permite conocer que, la trascendencia de la acción social realizada por estos profesionales es fundamental con los usuarios con enfermedades crónicas en aras de promover la resiliencia, como una capacidad que permita superar las adversidades de este grupo de personales

Llegados a este punto, es necesario exponer también se encuestaron a pacientes con enfermedades crónicas que son asistidos por profesionales en Trabajo Social, en lo que respecta a una intervención donde se promueven procesos de resiliencia en este grupo vulnerable de la sociedad, por tanto, los resultados de este instrumento se muestran a continuación:

Gráfico 5. Concepto de resiliencia

Fuente: Pacientes con enfermedades crónicas, Hospital SOLCA

Elaboración: Las autoras

El gráfico N°5, expone desde el punto de vista de los pacientes con enfermedades crónicas que el concepto de resiliencia, es la capacidad para superar circunstancias difíciles o traumáticas (60%); aunque no todos conocen el término, porque no lo han escuchado (30%), creen que es la motivación para ejercer sus actividades diarias (5%), así como también consideran que es la fe puesta en Dios y la fuerza de las plegarias y oraciones (5%). Por tanto, se considera, que la mayoría de los pacientes tienen una noción general del concepto de resiliencia.

Gráfico 6. Eficacia de la Intervención del Trabajador Social en resiliencia con pacientes crónicos

Fuente: Pacientes con enfermedades crónicas, Hospital SOLCA

Elaboración: Las autoras

Frente a esta interrogante, los pacientes si creen pertinente la intervención que realizan los profesionales en Trabajo Social con los procesos de resiliencia para fomentar esta capacidad en ellos, en lo que respecta al padecimiento de su enfermedad crónica (80%). No obstante, existió un mínimo porcentaje que prefirió no responder (20%).

Gráfico 7. Función del Trabajador Social en resiliencia con pacientes crónicos

Fuente: Pacientes con enfermedades crónicas, Hospital SOLCA

Elaboración: Las autoras

En relación al gráfico N°7, los pacientes con cronicidad manifiestan que la Función de los Trabajadores Social en resiliencia con pacientes crónicos es el apoyo y el acompañamiento que le brindan estos profesionales (65%), así como también la coordinación con el personal médico y psicólogos, como miembros de su equipo multidisciplinario (20%); y también consideraron que estos profesionales de lo social promueven el fortalecimiento de la organización de grupos de pacientes crónicos para poder superar su enfermedad.

Gráfico 8. Importancia de las funciones del Trabajador Social en resiliencia con pacientes crónicos

Fuente: Pacientes con enfermedades crónicas, Hospital SOLCA
Elaboración: Las autoras

Frente a la última pregunta de este cuestionario dirigido a pacientes crónicos, y en base al Gráfico N°8, estos sujetos que padecen diversas enfermedades señalaron que la función de los trabajadores sociales en los procesos de resiliencia es fundamental (90%), aunque un mínimo porcentaje (10%) prefirió no responder. Por tanto, si es pertinente la intervención de estos profesionales con este grupo de personas.

DISCUSIÓN

Dentro de los hallazgos obtenidos, se resaltó que la intervención profesional de un Trabajador Social Sanitario en la atención a la cronicidad, es muy destacada, en virtud de lo favorable que resulta incluir a un profesional de lo social para atender a usuarios que tienen diversas patologías crónicas, por medio de diversas acciones operativas y estrategias empleando diversas técnicas, para fomentar en el paciente crónico, ciertas habilidades y destrezas para afrontar su adversidad, dignificarlo y mejorar su calidad de vida.

Frente a esto, según lo planteado por los autores Ríos et al., (2018), quienes concluyeron en su investigación que la intervención del Trabajador Social en el área sanitaria a más de centrarse en la enfermedad del usuario y los riesgos que implican en su salud, también asume una perspectiva holística, en el que deben de tomarse en cuenta todos los aspectos de vida del paciente crónico a fin de lograr un estado de bienestar del paciente durante su enfermedad, a través de la promoción, protección, prevención, conservación y recuperación de su estado de salud.

De este modo, también se puso evidenciar que, las funciones de los profesionales en Trabajo Social en el ámbito sanitario, fomentando la resiliencia en los pacientes que padecen patologías crónicas se fundamentan en el apoyo, facilitación, orientación y acompañamiento que les brindan durante los tratamientos y durante su estadía en esta casa de salud. Aunque también han resaltado que, dentro de sus funciones, también se encuentra un trabajo coordinado con el equipo multidisciplinar como psicólogos, enfermeras y/o médicos y demás profesionales, a fin de promover, conservar y recuperar el estado de salud, de ellos.

En contraste con lo anterior, Audisio et al., (2011) mencionan que, en la resiliencia sugerida desde el Trabajo Social, son los trabajadores sociales junto a los profesionales de la salud, quienes tienen la facultad de abordar la compleja realidad y los diversos escenarios que se les presentan a los individuos, por medio del desarrollo de acciones colectivas para favorecer su óptimo desarrollo biopsicosocial. Aunado a ello, hay que resaltar que, los trabajadores sociales, en su función facilitadora, “conocen las elecciones que hacen las personas para afrontar las crisis de la vida, al igual que las formas de sobreponerse a ellas” (Casas y Campos, 1999).

Por otra parte, dentro de los mecanismos de intervención de los trabajadores sociales emplean dentro de su accionar para pacientes crónicos, es imprescindible traer a colación los hallazgos encontrados, se encuentran la supervisión de los procesos que tenga el paciente, el fortalecimiento y potenciación de la organización de grupos de pacientes, la coordinación interdisciplinaria e interinstitucional para atender y derivar a pacientes crónicos y la creación de vínculos de confianza en los pacientes para que puedan afrontar situaciones adversas. En contraste con ello, Cevallos y Lugo (2020) señalaron que, el principal mecanismo de intervención es “la coordinación del trabajo en equipo multidisciplinar, y es que este tipo de intervención se encuentra centrada tanto en la persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y plural” (p.70). Por ende, los resultados obtenidos demuestran tener una visión generalizada sobre los mecanismos de intervención. Por otro lado, es conveniente traer a colación que, “una persona con altos niveles de resiliencia, tendrá una mayor capacidad de adaptación a situaciones adversas y hacer frente al dolor crónico” (Álvarez, 2020, p.30). Esto es corroborado con la presente disquisición, que enfatiza sobre la efectividad y la pertinencia de la

intervención profesional de un Trabajador Social con este grupo de personas, en promover y fomentar actitudes y habilidades resilientes durante su proceso de tratamiento, coadyuvado por la coordinación interdisciplinar y multidisciplinar, así como la interinstitucionalidad.

Lo que se une a que, los pacientes crónicos se apuntan a formar parte de estos procesos, para ello, se debe conocer el concepto de resiliencia, y esto se compone de un eje transversal que los Trabajadores Sociales deben de tener como parte de su vocación de servicio, lo cual, es otra de las funciones de estos profesionistas, la de brindar y recibir afecto, instaurar redes de apoyo, potencializar los lazos con los otros, así como identificar aquellos componentes que ayudan a superar los problemas y situaciones adversas, y por tanto, convierte a los pacientes con cronicidad en personas resilientes, es decir, seres humanos con capacidad para actuar de manera positiva ante las adversidades (Martínez, 2017).

En lo concerniente a lo recabado, a la Importancia de la intervención de los Trabajadores Sociales con pacientes crónicos en temas de resiliencia, se expone que, la resiliencia es un medio que utilizan los profesionales usan para que los pacientes con patologías crónicas puedan hacer frente a los escenarios adversos de los que pueden ser parte; lo que fue afirmado por Álvarez (2020), quien en sus resultados expuso que la resiliencia es un factor mediador que mejora el bienestar subjetivo y la calidad de vida de pacientes crónicos, obteniendo resultados favorables y contrarrestando lo dificultoso que puede resultar la enfermedad.

CONCLUSIÓN

La intervención del Trabajador Social es importante porque promueve los procesos de resiliencia en su accionar con individuos, debido a que, este profesional desde sus conocimientos epistemológicos, teóricos, metodológicos y prácticos, además de ello, brindan un aporte significativo a los usuarios y pacientes para que afronten las situaciones de crisis por las que atraviesan en lo concerniente a su enfermedad crónica.

Por tanto, se constató que la intervención del Trabajador Social en el ámbito sanitario, de acuerdo a sus funciones en el área de pacientes con enfermedades crónicas se centran en el apoyo y acompañamiento que se les brindan a estos usuarios durante los tratamientos y durante su estadía en las casas de salud; coordinando con el equipo multidisciplinario, mismo que está conformado con psicólogos, enfermeras y/o médicos, además de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una intervención especializada y en aras de coadyuvar en las necesidades de cada paciente.

Este profesional actúa de manera holística en pacientes y en el contexto familiar a través de su intervención, y de forma perenne, propicia procesos de resiliencia, con una atención integral, la misma que permite poner en servicio sus habilidades para motivar e influenciar al usuario y su entorno, a aceptar su realidad, potenciar sus habilidades, para poder afrontar con entereza y constancia su situación, superando cada una de las adversidades que se le presentan en su quehacer profesional.

El perfil de los Trabajadores Sociales en el ámbito de la salud, está direccionado a ser un profesional proactivo en busca de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, donde pone de manifiesto sus conocimientos en función del bienestar social, entre ellos, el fomentar y promover actitudes,

habilidades y fortalecer capacidades como la resiliencia, no solo de pacientes que afrontan una enfermedad dificultosa, sino también a su entorno familiar, y a la comunidad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anleu, C. (2017). La aplicación de la perspectiva resiliente en el trabajo social con inmigrantes latinoamericanos en Tarragona. *Una mirada crítica. Pedagogia i Treball Social*, 6(1), 44-69.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6314722>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica*. (6° ed.). Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.
- Audisio, M., Femenia, P. y Molina, M. (2011). Resiliencia: una contribución del trabajo social al ámbito de la salud. *RevIISE - Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 2(2),27-33.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=553556973003>
- Avilés, M. (2016). *Evaluación de la intervención del trabajador social*. Murcia, España: DM. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=659230>
- Cantos, H., Cedeño, M., y Aveiga, V. (2019). Intervención del trabajador social en las personas con enfermedades oncológicas de SOLCA Manabí. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. 13. 1-14.
<https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/06/trabajador-social-enfermedades.html>
- Casas, G. y Campos, I. (1999). El enfoque de la resiliencia en el trabajo social. *Revista Costarricense de Trabajo Social*, (9). 1-8.
<http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000182.pdf>

- Cevallos, R y Lugo, M. (2020). *Intervención del Trabajador Social en los Procesos de Resiliencia de Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Ciudad de Portoviejo en el año 2020*. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Manabí.]. Portoviejo, Ecuador: Repositorio digital UTM.
- Cyrulnik, B. (2016). *El murmullo de los fantasmas*. Barcelona: Gedisa.
<https://www.casadellibro.com/libro-el-murmullo-de-los-fantasmas-volver-a-la-vida-despues-de-un-trau-ma/9788474329872/919708>
- Díaz, E., y Fernández, P. (2013). Conceptualización del diagnóstico en Trabajo Social: necesidades sociales básicas. *Cuadernos de Trabajo Social*, 26(2), 431-443. <https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/39550>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6° ed.) México: McGraw Hill.
- Mares, I., y Peña, D. (2012). Las iniciativas que facilitan la intervención del trabajador social en un hospital. *Trabajo social y salud*, 73, 269-274.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/305221>
- Martinez, M. (2017). Resiliencia, habilidad para enfrentar positivamente situaciones que causan daño. *Boletín UNAM, Ciudad Universitaria*.
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_865.html
- Méndez, A. (2008). *La investigación en la era de la información: guía para realizar la bibliografía y fichas de trabajo*. México, Trillas.
<http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae1/u115.pdf>
- Ospina, D., Jaramillo, E., Vélez, D. y Uribe. (2005). Resilience and women's health promotion. *Invest. educ. enferm*, 23(1), 78-89.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/iee/article/view/2951>

Ponce González, J. y Ponce Troncoso, A. (2014). Identificación y abordaje del bajo apoyo social en pacientes con enfermedad crónica que presentan gestión ineficaz de la propia salud. *Biblioteca Lascasas*, 10(3), 1-50.

<http://www.indexf.com/lascasas/documentos/lc0785.php>

Ríos, S., Bedoya, L. y Aguirre, S. (2018). *Trabajador Social y procesos de intervención a pacientes diagnosticados con ECNT en IPS y hospitales en la Ciudad de Medellín*. [Tesis de pregrado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio digital CUMD.

<https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/6280/1/17.%20TRABAJO%20SOCIAL%20Y%20SALUD%20PARA%20PACIENTES%20DIAGNOSTICADOS%20CON%20ECNT.pdf>

Rivas, J. y Guillén, J. (2021). Conflictividad familiar desde la mirada de la Mediación en la Intervención Social. *Perspectivas. Revista De Historia, Geografía, Arte Y Cultura*, 9(18), 72-88.

<http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/article/view/350/501>

Rodríguez, J. (2017). *El vínculo afectivo entre personas con cáncer y sus familias como factor de resiliencia*. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona].

Barcelona, España. <https://www.tesisenred.net/handle/10803/405842>

Romero, S., Álava, L., Alcivar, E, y Moreira, T. (2018). Resiliencia y Trabajo Social. En Economía, organización y ciencias sociales. *Resiliencia, experiencias investigativas y prospectivas*. (pp. 69-88). Alicante: Editorial Área de Innovación y Desarrollo.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/727235.pdf>

- Sánchez, I. (2017). *La práctica del Trabajo Social en salud: medicalización o reivindicación de derechos*. [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48770>
- Schettini, P. y Cortazzo, I. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49017>
- Tarazona, A. (2019). La resiliencia ante los efectos de un terremoto. *Universidad, Ciencia y Tecnología*. 1(2). 83-90. <https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/70/71>
- Yagüe, M. (2014). La intervención del trabajador social sanitario desde la bioética personalista. *Documentos de Política Social: Historia, Investigación y desarrollo*, 2(9), 1-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4758466>

Conflicto de intereses

El autor indica que esta investigación no tiene conflicto de intereses

